

БУГУНГИ КУНДАГИ АХБОРОТ ХУРУЖЛАРИНИНГ ЁШЛАР ОНГИГА ТАЪСИРИ

Шодиева Нодира Нормаматовна¹

Маъмурова Диёра²,

Валиева Мушаррафхон³

¹Низомий номидаги ТДПУ ўқитувчиси

²⁻³Хорижий тиллар факултети талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545104>

2019 йил 31 декабрида эълон қилинган Вазирлар Маҳкамасининг —Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси||ни мисол қилишимиз мумкин. Концепцияда ёшлар тарбиясида ватанга садоқат, тадбиркорлик, иродалилик, мафкуравий имунитет, меҳр-оқибатлилик, маъсулиятлилик, бағрикенглик, ҳуқуқий маданият, инновацион фикрлаш, меҳнатсеварлик каби фазилатларни болалиқдан бошлаб босқичма-босқич шакллантириш лозим эканлиги айтиб ўтилган. Ёшлар маънавиятини шакллантириш учун умумтаълим мактабларида миллий ғоя тамойилларини тарбия жараёнларига чуқур сингдириш, ўқувчиларга миллий тарбия асосларини тўлақонли тушунтириш, аждодларимизнинг тарбияга оид таълимотларини ёшларга етказишга қаратилган —Тарбия|| фанининг ташкил этилаётгани муҳим аҳамият касб этади(1).

Жаҳон бўйлаб жадал тусда ривожланаётган ахборот асрининг глобаллашув жараёнига хос бўлган ғоялар кураши, ахборот хуружи авж олган бир даврда мамлакатимизда ўсиб келаётган авлод , ёшларни баркамол шахс сифатида тарбиялаш янада долзарб ҳамда муҳим масала бўлиб хисобланади. Мазкур масалани ҳал етишда ёшларнинг маънавий – ахлоқий тарбиясига алоҳида еътибор қаратилмоқда.

Глобаллашув жараёнида ахборот хуружи ёшларимизнинг онгига, жамият тараққиётига, миллий менталитетимизга таҳдид солмоқда.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев шундай дейди: —...Барчамиз яхши тушунамиз, таълим-тарбия ҳар қайси давлат ва жамиятнинг нафақат бугунги, балки эртанги кунини ҳам хал қиладиган энг муҳим устувор масаладир. Шунинг учун мамлакатимизда бу масалага давлат миқёсида улкан имкон қаратилмоқда(3). Демак, мафкуравий таҳдидларга қарши тўғри таълим ва тарбия бериб курашиш самарали ҳисобланади.

Мафкуравий таҳдидлар ёшларимиз онгини заҳарлашга қаратилган бўлиб, улар ахлоқий бузуқлик, зўравонлик, индивидуализм, эгоцентризм ғояларини пинҳона тарғиб қилади. Ушбу таҳдидларнинг асосий қуроли Оммавий ахборот воситалари ҳамда бутун дунё ўргимчак тўри деб ном

олган —Интернет тармоғидир. Мафкуравий таҳдидларнинг ниҳоятда кенг қамровли эканлигидан келиб чиқиб, уларга қарши ҳар томонлама чуқур ўйланган, пухта илмий асосда ташкил этилган, мунтазам ва узлуксиз равишда олиб бориладиган мафкуравий тарбия орқали жавоб бериш мумкин. Биз энг аввало ёшларимизга оқни қорадан - қорани оқдан ажрата олиши учун етарли билим беришимиз керак, чунки юксак салоҳиятли, етук онг ва тафаккурга эга шахсгина ҳар қандай маънавий ва мафкуравий таҳдидларга қарши тура олади.

Бугунги кунда инсон маънавиятига қарши йўналтириган бир қарашда арзимас бўлиб туюладиган кичкина хабар ҳам ахборот оламидаги глобаллашув шиддатидан куч олиб, кўзга кўринмайдиган, лекин зарарини ҳеч нарса билан қоплаб бўлмайдиган улкан зиён етказиши мумкин. Қаердаки бепарволик ва лоқайдлик ҳукм сурса, энг долзарб масалалар ўз ҳолига ташлаб қўйилса, ўша ерда маънавийт энг ожиз ва заиф нуқтага, қаерда ҳушёрлик ва жонкуярлик, юксак ақл-идрок ва таффакур ҳукумрон бўлса ўша ерда маънавийт қудратли кучга айланади(4).

Маълумки, Германияда ушбу масалалар —Ёшларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонун, —Инсон қадр-қимматини ҳимоя қилиш тўғрисидаги ҳамда —Телерадиоэшиттириш ва телемедиахизматлар соҳасида ёшларни муҳофаза қилиш тўғрисидаги давлат шартномалари орқали тартибга солинади. Носоғлом ахборот оқимларидан ёшларни ҳимоялашга оид дунёда қатор ҳуқуқий механизмлар яратилган. Жумладан, халқаро амалиётда —Кибер жиноятлар тўғрисидаги Конвенция, —Вояга етмаганлар учун хавфсиз интернет ва онлайн ресурсларни жорий қилиш тўғрисидаги Европа Иттифоқи Парламенти Ассамблеясининг тавсиялари, —Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги БМТ Конвенциясини, —Ёшларни ҳимоялаш тўғрисидаги Германия, —Вояга етмаганларни оммавий ахборотнинг салбий таъсиридан ҳимоялаш тўғрисидаги Литва ва —Болаларнинг соғлиғи ва ривожланишига зиён етказувчи ахборотдан ҳимоялаш тўғрисидаги Россия қонунларини тилга олиш мумкин.

Ривожланаётган мамлакатлар қатори давлатимизнинг миллий қонунчилигида ҳам ёшларни носоғлом ахборотлардан ҳимоялашнинг механизмлари мавжуд. Хусусан, —Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисидаги Қонунда —Ўзбекистон Республикасида ёшлар орасида одоб-ахлоқни бузишга, шу жумладан, зўравонликни, ҳаёсизликни ва шафқатсизликни ташвиқот қилишга қаратилган ҳар қандай хатти-ҳаракатлар маън этилиши, —Бола

хуқуқларининг кафолатлари тўғрисидаги Қонунда —Порнография, шафқатсизлик ва зўравонликни намойиш этувчи, инсон қадр-қимматини таҳқирловчи, болаларга зарарли таъсир кўрсатувчи ва хуқуқбузарликлар содир этилишига сабаб бўлувчи оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш, адабиётларни тарқатиш ҳамда фильмларни намойиш этиш таъқиқланиши|| белгилаб берилган. Тезкор Интернет орқали қабул қилинаётган, ахборотларнинг аксарият фойдаланувчилари ёшлар ҳисобланади. Энг ачинарли томони Dayu.uz. сайтлари хабарига кўра, Ўзбекистонда интернет хизматидан фойдаланувчилар сони 22 миллиондан ошди. Ўзбекистонда таълим портали ҳисобланган ziyonet.uz, tuloqot.uz ва шу каби жами сайтларда рўйхатдан ўтганлар жамланганда ҳам биргина ижтимоий тармоққа кирувчилар миқдорига тенглаша олмаслиги ачинарли ҳолатдир.(2)

Ёшларда интернетдан фойдаланиш кўникмасини шаклантириш уларнинг мафкуравий имунитетини мустаҳкамлашга глобал тармоқда миллий ахборот ресурсларини кўпайтириш, ёш веб-ихтирочиларини моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш, бу борада сайтлар томонидан турли танловлар сонини кўпайтириш, ёшларни рағбатлантириш кабилар мазкур муаммонинг самарали ечими бўла олди.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, ривожланиб бораётган Ўзбекистонимизда ёшларимизнинг билим олишлари учун барча шарт-шароитлар яратилмоқда. Ахборот асри даврида ёшларга ёпирилиб келаётган —нотоза ва ноҳолис ахборотларнинг олдини олиш, сара маълумотлар топиб фойдаланишлари, хусусан носоғлом ахборотлардан ҳимоялана олишлари, комуникация воситаларидан тўғри фойдалана билишлари учун билим ва тажриба керак бўлади. Интернет маданиятини аввало катталар, ота-оналар, асосий ўринда педагоглар ўзларидан бошласалар яна ҳам яхши, кутилаётган натижаларга эришиш мумкин. Шундай экан ёшларга соғлом ахборот муҳитини яратиш, улар маънавий оламининг дахлсизлигини асраш асосий вазифаларимиздан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги —Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 1059-қарори, 9 бет.
2. —Оммавий ахборот воситалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни (янги таҳрири). Ўзбекистон Республикасининг оммавий ахборот воситалари тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари. — Тошкент: —Ўзбекистон, 2007 йил.

3. Мирзиёев Ш.М. —Ўқитувчи ва мураббийларга байрам табриги. Халқ сўзи газетаси —Шарқ|| нашрети, 2018 йил №202 1- бет.
4. —Педагогик муҳитни ахборот хуружларидан ҳимоялаш таъминоти. Таълим менежменти ахборотномаси 2013 йил №6 44-бет.
5. ziyonet.uz – жамоат ахборот таълим портали.

